

Pensamiento y Razonamiento Estadístico una mirada del trabajo estadístico de futuros profesores de matemática

Statistical Thinking and Reasoning: A look at the statistical work of future mathematics teachers

Francisco Rodríguez-Alveal^{1,*}, frodriguez@ubiobio.cl, Orcid ID: <http://orcid.org/0000-0003-2169-0541>

Paula Verdugo-Hernández², pauverdugo@atalca.cl, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-6162-654X>

Resumen

[Objetivo]. La presente investigación busca conocer el trabajo estadístico que realiza un grupo de profesores de matemática en formación que participa de una tarea estadística en la cual el motor es la pregunta de investigación. **[Metodología]** Se trata de una investigación de enfoque cualitativo, basado en un estudio de caso que analiza el trabajo matemático de los profesores de matemática en formación, teniendo como sustento teórico el pensamiento y razonamiento estadístico y la teoría del Espacio de Trabajo Matemático-E. **[Resultados]** Entre los principales resultados destacan que la totalidad de los participantes del estudio han desarrollado la primera subtarea con la activación de la génesis semiótica, mientras que en la segunda subtarea se observa la génesis instrumental y génesis discursiva dando origen al plano [Ins-Dis] en la cual se aprecia que los profesores en formación presentan errores conceptuales relacionados con la selección de representaciones gráficas, evidenciando debilidades en el desarrollo de habilidades afines al pensamiento y razonamiento estadístico. **[Conclusiones]** En conclusión, el profesorado en formación presenta algunas dificultades conceptuales presentes en el trabajo matemático en dar respuesta a la pregunta de investigación. Además, presentan dificultades respecto de la comunicación de los resultados al dar respuesta a la tarea estadística, se invita a trabajar la génesis discursiva y la lectura e interpretación de medidas de tendencia central y representaciones gráficas acorde a las habilidades afines al pensamiento y razonamiento estadístico en el contexto de tareas contextualizadas.

Palabras claves: Espacio de trabajo matemático, Transnumeración, argumentación estadística, profesorado en formación, gráficos estadísticos.

Abstract

[Objective]. This research seeks to understand the statistical work performed by a group of pre-service mathematics teachers participating in a statistical task driven by the research question. **[Methodology]** This is a qualitative research approach, based on a case study that analyzes the mathematical work of pre-service mathematics teachers, based on statistical thinking and reasoning and the theory of the Mathematical Workspace-E. **[Results]** Among the main results, it is worth highlighting that all study participants developed the first subtask with the activation of semiotic genesis, while in the second subtask, instrumental genesis and discursive genesis are observed, giving

* Autor para correspondencia

¹ Departamento Ciencias de la Educación, Facultad de Educación y Humanidades, Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile.

² Escuela de Pedagogía en Ciencias Naturales y Exactas, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Talca. Linares, Chile.

rise to the [Ins-Dis] plane. In this plane, it is observed that the pre-service teachers present conceptual errors related to the selection of graphic representations, evidencing weaknesses in the development of skills related to statistical thinking and reasoning. [**Conclusions**] In conclusion, preservice teachers present some conceptual difficulties in mathematical work in answering the research question. Furthermore, they present difficulties regarding the communication of results when responding to the statistical task. They are encouraged to work on the discursive genesis and the reading and interpretation of measures of central tendency and graphical representations in accordance with skills related to statistical thinking and reasoning in the context of contextualized tasks.

Keywords: Mathematical workspace, Transnumeration, statistical argumentation, teacher training, statistical graphics.

Introducción

La estadística actualmente se encuentra inmersa en todas las áreas del conocimiento, como la educación, economía, salud, política y el área social (Tauber et al., 2013). En particular, las tablas y gráficos estadísticos están presentes en los medios de comunicación, lo que requiere que los ciudadanos adquieran habilidades para interpretarlos y desenvolverse con éxito en su vida cotidiana (Sproesser et al., 2018), como así también, comprendan la información resumida en índices numéricos y tener nociones de conceptos estadísticos cardinales, como población, muestra y variabilidad entre otros (Gaise, 2016). Es decir, que adquieran una alfabetización, pensamiento y razonamiento estadístico y que comprendan los procesos de producción de datos y la pertinencia de los métodos estadísticos utilizados para resumir y convertir esa información en conocimientos útiles de manera de dar respuesta a las preguntas de investigación.

No obstante, pesquisas como las de Batanero (2004), han entregado evidencias que, a pesar de que la estadística se encuentra presente en el currículo escolar hace más de dos décadas, es el profesorado quienes eluden su enseñanza. Por el contrario, los que enseñan estadística en general lo hacen desde una mirada esencialmente algorítmica (Estrella, 2017), metodología que, según Ping et al. (2018), incidirá directamente en el desempeño profesional del profesorado. Esto genera déficits conceptuales en los docentes en formación, como han reportado investigaciones en Chile (e.g. Rodríguez-Alveal et al. ,2018; Vásquez y Alsina, 2015). Por su parte, Rodríguez-Alveal et al. (2019) han proporcionado evidencias empíricas que el profesorado en formación en Chile presenta déficits en los tópicos afines a estadística, relacionados con el currículo escolar, los que deben transmitir al estudiantado del sistema escolar.

A nivel internacional Muñoz-Rodríguez et al. (2020) han señalado que los profesores de matemática en formación en España enfrentan dificultades para comprender y usar conceptos estadísticos, lo que impactaría en la capacidad de interpretar, comunicar y usar estadísticos apropiados a la naturaleza y propósito del estudio, lo que muestra que no han adquirido habilidades asociadas al pensamiento y razonamiento estadístico (Garfield y Ben-Zvi, 2008). Dicha situación resulta preocupante, considerando que informes internacionales como el Gaise (2016), propone que la enseñanza de la estadística debe ir más allá de lo procedimental, promoviendo el uso de datos reales contextualizados, y fomentando actividades que desarrollen la alfabetización, pensamiento y razonamiento estadístico. Esta postura también está respaldada por los lineamientos del Ministerio de Educación chileno (MINEDUC, 2015), el cual hace hincapié que el profesorado desarrolle en los estudiantes habilidades de investigación, incluyendo el uso de datos reales, análisis y comunicación de

los hallazgos (MINEDUC, 2015). Donde la argumentación, en particular, juega un rol central en este proceso, y debería ser una habilidad que el profesorado de matemáticas adquiriera para transmitir dichos conocimientos con eficacia (MINEDUC, 2012).

En este contexto, el presente estudio tiene como objetivos: 1) Evaluar el trabajo estadístico del profesorado de matemática en formación al dar respuesta a una situación problema donde intervienen habilidades asociadas al pensamiento y razonamiento estadístico; 2) Caracterizar los argumentos entregados por el profesorado de matemática en formación al dar respuesta a una situación problema donde intervienen habilidades asociadas al pensamiento y razonamiento estadístico.

Marco teórico

Los Espacios de Trabajo Matemático (ETM) se conciben como una estructura organizada que describe las actividades de profesores y estudiantes al resolver problemas matemáticos. El modelo posee dos dimensiones: epistemológica y cognitiva. El **plano epistemológico** incluye tres componentes interrelacionados: Representamen, Artefactos y Referencial. El Representamen abarca los objetos matemáticos tangibles; los Artefactos, ya sean materiales o simbólicos y se aplican para en una determinada tarea; y el Referencial se compone de la teoría (propiedades, teoremas y axiomas) que guía el razonamiento matemático, dando soporte al Representamen y los Artefactos.

El **plano cognitivo** se enfoca en cómo los individuos utilizan el conocimiento matemático y abarca componentes como visualización, construcción y demostración. La visualización implica la interpretación de signos, mientras que la construcción se refiere al uso de artefactos y técnicas que pueden no generar productos tangibles, sino involucrar exploración u observación. La demostración o prueba incluye procesos de validación tradicionales o en el sentido de Balacheff (1982).

Ambos planos están interconectados por tres génesis —semiótica, instrumental y discursiva— que modelan cómo se construyen y circulan los conocimientos (Montoya-Delgadillo et al., 2014). En contexto de ETM estadístico (ETM-E), estamos de acuerdo con lo planteado por Vidal-Szabo et al. (2020) y nos apegamos a las definiciones de las génesis que han adaptado (p.224-225). En un contexto educativo, los ETM se clasifican en tres tipos: referencia, idóneo y personal. El ETM de referencia organiza el conocimiento matemático de manera lógica. El ETM personal refleja cómo cada individuo aborda problemas matemáticos. El objetivo educativo es facilitar un ETM personal eficiente, apoyado por un seguimiento cognitivo en el aprendizaje. Conectar el ETM de referencia y personal es crucial para un trabajo matemático coherente, y esto se logra a través del ETM idóneo, que se centra en la gestión didáctica del docente, para efectos de esta investigación nos focalizamos en el ETM personal de los futuros profesores de matemática, similar al ETM-E personal propuesto por Vidal-Szabo et al. (2020), debido a que permite develar los conocimientos disciplinarios adquiridos por el grupo objeto de estudio durante su proceso formativo.

En la definición, propuesta por Vidal-Szabo et al. (2020) donde se considera el “contexto” de los datos en la estadística y su enseñanza (Pfanckuch et al., 2018) para definir esta extensión del ETM, los autores entienden el ETM-E apegados a Makar (2018) como “un espacio de trabajo en la disciplina estadística, siendo fundamental el contexto que dota de significado a la interpretación de la variabilidad omnipresente en los datos” (224), definiendo desde los datos el ETM-E situado en el paradigma del análisis exploratorio de datos. Sin embargo, atendiendo, que la estadística ha sido definida como la ciencia de los datos (Moore,

1990), los que deben tener sintonía con problemas reales contextualizados (Gaise, 2016). Producto de lo cual, requiere de un proceso de investigación, al respecto Wild y Pfannkuch (1999) sostienen que todo comienza con una situación problema afín de dar respuesta a las preguntas de investigación que motivan la aplicación del proceso de resolución de problemas estadísticos (Arnold y Franklin, 2021) y avanza con un plan de análisis, determinación de la muestra, seguido del análisis y la interpretación de los datos en el contexto de la situación problema, proceso denominado ciclo de investigación cuyo acrónimo es PPDAC (Problema, Plan, Datos, Análisis, Conclusión).

Las fases Datos, Análisis y Conclusión se denominan procesos estadísticos las que se encuentran en sintonía con el pensamiento y razonamiento estadístico (Garfield y Ben-Zvi, 2008), entendiéndose por *Datos*, aquello que se refiere a la forma como se obtienen los datos, es decir, la determinación de la muestra, en la que tiene un rol importante el tipo de muestreo utilizado de manera que estos sean representativos de la población de la cual se obtuvo la muestra; Los *Análisis de los datos*, se relaciona con la elección de los métodos estadísticos adecuados para resumir los datos de manera eficaz acorde al propósito de la investigación y; La *Conclusión*, relativa a un proceso donde juega un rol importante la interpretación y la lectura crítica de tablas, gráficos como de las medidas numéricas de tendencia central y variabilidad, forma habilidades afines a la alfabetización estadística (Chance, 2002). Asimismo, desde la mirada de Pfannkuch y Rubick (2002) transmitir o comunicar el sentido de los datos es una instancia específica de la transnumeración habilidad relacionada al pensamiento estadístico (Wild y Pfannkuch, 1999), lo cual se encuentra en sintonía con la génesis semiótica del ETM-E, ya que el plano cognitivo, mediante sus distintas componentes, logran dar interpretación desde el plano epistemológico.

Atendiendo, que el PPDAC describe “los procedimientos a través de los cuales un estadístico [profesional] trabaja y lo que el estadístico piensa para aprender más en la esfera del contexto” (Pfannkuch y Wild, 2004, p. 41) de manera de dar respuesta a la pregunta de investigación lo que da origen a un ETM estadístico tomando las ideas propuestas por Kuzniak y Richard (2014), el cual permite conocer y comprender la construcción del significado personal o institucional referido al objeto de estudio en este caso la estadística en la resolución de una situación problema.

Al respecto, el ETM-E atendiendo que el ciclo de investigación (PPDAC) contiene un subproceso denominado proceso estadístico en el cual participan las fases Datos-Análisis y Conclusión (DAC) en las cuales el punto de inicio son las interrogantes planteadas por los investigadores y en el segundo son los datos el origen como lo han planteado Vidal-Szabo et al. (2020), ver en Figura 2. Sin embargo, en la presente investigación no tomaremos, en su totalidad, las adaptaciones del ETM-E, propuestas por el autor, dado que no compartimos la idea que el motor sean los datos en contexto, si no que, más bien, compartimos la idea de Arnold y Franklin (2021) con respecto a que son las preguntas las que motivan la aplicación del proceso de resolución de problemas estadísticos donde los datos son el medio para dar respuesta a ellas, lo que está en concordancia con la idea original de los ETM (ver figura 1).

Figura 1. Espacio de Trabajo Matemático-E desde la(s) pregunta(s) estadística(s)	Figura 2. Espacio de Trabajo Matemático-estadístico desde los datos en contexto
--	---

Pensamiento y razonamiento estadístico: Del sistema real al sistema estadístico

La estadística, como mencionan Cobb y Moore (1997), es reconocida como la ciencia de los datos. De lo cual, se desprende que es relevante conocer el proceso de obtención de los datos, es decir, el tipo de muestreo como así también las formas de representar y sintetizar los datos de manera tabular, gráfica y numérica, mediante estadígrafos de tendencia central, forma y variabilidad teniendo presente la pregunta de investigación motor de estos procesos. Lo que Shaughnessy y Pfannkuch (2002) ha denominado el tránsito de un sistema real a un sistema estadístico asunto que coloca en juego las nociones y conocimientos que tienen los sujetos sobre muestreo, la naturaleza de los datos y su correspondencia con los diferentes tipos de gráficos y medidas numéricas de manera de sintetizar el comportamiento de los datos objeto de estudio, que son la base para dar respuesta a la(s) pregunta(s) estadísticas. Habilidades relacionadas con el razonamiento estadístico entendiendo este constructo como el razonamiento asociado a los conceptos estadísticos y la habilidad de conectar ideas y conceptos estadísticos (Garfield y Ben-Zvi, 2008) a fin de dar respuesta a las preguntas que están detrás de los datos. El cual, se encuentra relacionado con la génesis discursiva del ETM-E.

Además, dicho proceso se encuentra en estrecha concordancia con el concepto de Transnumeración introducido por Wild y Pfannkuch (1999) el cual es un tipo de pensamiento estadístico. Al respecto, Chick (2003) propone técnicas transnumerativas que permiten transitar de un sistema real a un sistema estadístico (Shaughnessy y Pfannkuch, 2002). En la Tabla 1 se destacan las técnicas que se corresponden con las representaciones gráficas y tablas de distribución y medidas de tendencia central y de dispersión.

Tabla 1
Algunas técnicas transnumerativas.

Técnica	Descripción
Graficar/Tabular	Las variables se pueden representar mediante gráficos o tablas de distribución de frecuencias acorde a la naturaleza de los datos.
Cálculo de medidas de tendencia central	Se considera un representante numérico de tendencia central que permite sintetizar el comportamiento de cada una de las variables. Como por ejemplo la media aritmética, la mediana y la moda.
Cálculo de medida de dispersión	Se establece alguna medida de dispersión de valores vinculado con una variable numérica, como el rango, desviación estándar, rango intercuartílico, coeficiente de variación, estadísticos que permiten describir la variabilidad de una variable.

Fuente: adaptado de Chick (2003)

Argumentación y pensamiento y razonamiento estadístico

Como menciona Francisco (2025) la investigación sobre la argumentación en educación hace uso generalmente del esquema argumentativo de Toulmin (1999; 2003), la cual es una habilidad relacionada con el pensamiento estadístico y se encuentra en estrecha sintonía con la interpretación de los resultados (Garfield y Ben-Zvi, 2008) que juegan un rol importante en la fase conclusión del ciclo de investigación de Wild y Pfannkuch (1999). En coherencia, a lo mencionado anteriormente las fases del modelo de Toulmin (2003) afirmación, datos y justificación, permiten justificar las aseveraciones haciendo uso de los datos. Al respecto, la afirmación es la aseveración de la cual el individuo intenta convencer a otros. Los datos son la evidencia que el individuo presenta para respaldar la afirmación y la justificación fundamenta por qué la afirmación se desprende de los datos.

Cabe destacar, que la argumentación como menciona Cervantes-Barraza et al. (2019) es una parte esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática y, en particular, de la estadística a nivel de enseñanza primaria, secundaria y universitaria. Al respecto, el Ministerio de Educación Chileno (MINEDUC), menciona que la “habilidad de argumentar implica comunicar resultados en lenguaje matemático, explicar procedimientos, comunicar y fundamentar a partir de razonamientos inductivos, identificar y explicar errores, formular/verificar conjeturas, comprobar reglas y propiedades, y realizar deducciones” (MINEDUC, 2016, p. 11). En coherencia a lo mencionado anteriormente, la argumentación se encuentra dentro de la dimensión del ciclo interrogativo asociado al pensamiento estadístico (Wild & Pfannkuch, 1999) y al razonamiento estadístico (Garfield y Ben-Zvi, 2008).

Considerando lo anterior, nosotros proponemos las siguientes precisiones a la propuesta de Vidal-Szabo et al. (2020). Por una parte, considerando los orígenes del significado de una génesis como procesos que dan origen y desarrollo a los objetos matemáticos y a la forma en que los estudiantes los comprenden y utilizan y la propuesta de Arnold y Franklin (2021) donde las preguntas surgen al tener un problema cuya respuesta permitan desarrollar competencias y habilidades sobre cuestiones estadísticas y reconozcan la importancia de los datos, de manera de controlar o explicar la omnipresencia de la variabilidad (Gaise, 2016). En este contexto, hemos precisado la propuesta de las génesis de Vidal-Szabo et al. (2020) teniendo presente que la pregunta es el punto de partida en cualquier análisis de datos, en este sentido, se entenderá por:

Génesis semiótica en ETM-E. Da cuenta de la dialéctica entre lo semántico y lo sintáctico entre la pregunta y los datos en contexto, en tanto significado y representación, permitiendo el análisis de los signos involucrados en las acciones de leer o escribir en estadística y que se relacionan a los procesos de decodificación y codificación de signos, habilidades propias del paso del sistema real (Datos) al sistema estadístico.

Génesis instrumental en ETM-E. Da acceso a explicar la acción de un sujeto al operar con artefactos, materiales o simbólicos, ya sean herramientas (valor epistemológico) o instrumentos (valor cognitivo) involucrados en un proceso de construcción en estadística, esto es, representar los datos acordes a su naturaleza de manera gráfica y numérica acorde al contexto, afín de dar respuesta a la pregunta de investigación. Génesis que da cuenta de la fase Análisis del ciclo de investigación de Wild y Pfannkuch (1999).

Génesis discursiva en ETM-E. Da cuenta de la dialéctica entre lo semántico y lo sintáctico de los datos en contexto, en tanto significado y representación, permitiendo el

análisis de los signos involucrados en las acciones de leer, explicar o argumentar estadísticamente a los procesos de decodificación y codificación de signos para concluir acerca del problema estadístico evidenciado en la pregunta de investigación. Génesis que se relaciona con la última fase del ciclo de investigación denominada conclusión.

En estas génesis se integran habilidades afines al pensamiento y razonamiento estadístico que contempla la vinculación entre los procesos de prueba con pocos o muchos datos (big-data) y los referentes teóricos usados en la estadística (e.g., conceptos de medidas de tendencia central, de dispersión, de posición, de forma, entre otros), coherentes al conocimiento contextual como al control o explicación de la variabilidad de los datos.

Metodología

El estudio se enmarca en un enfoque cualitativo, con el propósito de estudiar el ETM-E personal de profesores de matemática en formación cuando resuelven una tarea contextualizada, propuesta en el marco de un curso de didáctica en la formación de profesores. Precisamente, para comprender cómo desarrollan el trabajo matemático estadístico, hemos optado por un diseño de estudio de casos (Pérez-Serrano, 1994) el que permite indagar acerca de los conocimientos y habilidades estadísticas de los futuros profesores de matemática.

Participantes y contexto

Para dar respuesta a los objetivos de la investigación se realizó un muestreo no probabilístico del tipo intencionado (McMillan y Schumacher, 2011). Los participantes fueron 21 profesores de matemática en formación de octavo semestre que se encontraban cursando la asignatura electiva denominada pensamiento estadístico. Los que se agruparon en 8 grupos de trabajo para dar respuesta a la tarea planteada, cabe destacar que para efectos del estudio solamente se consideraron los relatos realizados por el encargado de cada uno de los grupos, debido que no se tuvo acceso a las reflexiones de cada uno de los integrantes. Cabe destacar, que la participación de los sujetos fue voluntaria y se respetó el anonimato, para tal efecto se hizo uso de un código alfanumérico: [Grupo N°]. A modo de ejemplo G1 es el grupo N° 1 de los profesores de matemática en formación.

Instrumento de recogida de información y análisis de datos.

Con el fin de analizar la tarea implementada, nos apoyaremos en la metodología de ETM (Kuzniak y Nechache, 2021) para describir y analizar las principales acciones involucradas. Dicha metodología ha sido utilizada en varios trabajos de investigación relativas a los ETM (e.g., Henríquez-Rivas, et al., 2023; Henríquez-Rivas et al., 2021), la cual consiste en: 1) Identificación de los episodios de trabajo, donde se delinean las principales acciones del sujeto; 2) Análisis teórico, que describe el trabajo realizado a partir de nuestro marco teórico, apoyándonos en el protocolo de análisis teórico (tabla 2), considerando la propuesta de Espinoza-Vásquez y Verdugo-Hernández (2022), adaptado acorde al propósito de la presente investigación. Para lo cual se han realizado los ajustes pertinentes con foco en la estadística y, como motor impulsor, las preguntas estadísticas.

Presentación de la Tarea

La tarea que se presenta a los estudiantes está basada en una tarea contextualizada, la cual posee cinco preguntas las que se presentan a continuación (Cuadro 1):

Simular y analizar cómo se distribuye la caída de las semillas del árbol Sicómoro, nombre científico *Ficus syscomorus*, en ausencia de viento. Para lo cual, se solicita dar respuesta a las siguientes actividades:

i) Construir en base al diseño dado en la figura 1 que denominaremos “helicóptero” las semillas donde **A** representa el ancho del ala, **B**: la longitud del ala, y **C** el largo de la cola de la semilla.

Figura 3. Diseño del helicóptero de semillas

ii) Simular y registrar la caída de las semillas a un metro de altura diez veces.

iii) ¿Qué métodos estadísticos permiten analizar las distancias del centro y el punto de impacto de los “Helicópteros” de semillas?

iv) Comentar y argumentar sobre la pertinencia de los métodos propuestos en iii).

v) Dar respuesta estadísticamente a la interrogante ¿Cuál es el comportamiento de la propagación de las semillas (Helicópteros)?

Cuadro 1. *Presentación de la Tarea.*

Fuente propia de la investigación.

Tabla 2. Protocolo de análisis de la circulación dentro del ETM-E y su relación con el pensamiento y razonamiento estadístico

Criterio	Componentes	Descripción
Génesis Semiótica (GS)	Representamen	Establece relaciones de la fase datos del ciclo de investigación y elementos significativos relativos a los datos estadísticos para dar respuesta a la pregunta de investigación como motor central de la tarea propuesta.
	Visualización	Interpreta y conecta objetos estadísticos con registros de representación semiótica (identificación, transformaciones y conversiones). Relacionados con el proceso de transnumeración y percepción de la variabilidad, habilidades afines al pensamiento y razonamiento estadístico para dar respuesta a la pregunta de investigación de la tarea propuesta.
Génesis Instrumental (GI)	Artefactos	Usa artefactos materiales, sistemas simbólicos o herramientas informáticas acordes y que permiten gestionar una tarea estadística, relacionadas con el procesamiento de los datos acorde a la pregunta de investigación.
	Construcción	Basado en procesos desencadenados por los artefactos utilizados y las técnicas de uso asociadas a la fase de análisis del ciclo de investigación construcción de gráficos y cálculo de índices numéricos, es decir, del sistema real (Datos) al sistema estadístico acorde a la naturaleza de los datos contextualizados. Habilidades relacionadas con el razonamiento estadístico para dar respuesta a la pregunta de investigación.
Génesis Discursiva (GD)	Referencial	Usa definiciones, propiedades y/o teoremas.
	Prueba	El razonamiento discursivo se basa en diversas formas de justificación, argumentación o justificación asociadas a las fases del ciclo de investigación. Génesis que tiene relación con conectar ideas y conceptos estadísticos habilidades afines al pensamiento y razonamiento estadístico de manera de dar respuesta a la pregunta de investigación de la tarea propuesta.
Planos verticales	[Sem-Ins]	Relación entre significado y forma de los datos, que permite analizar signos en la lectura y escritura estadística, vinculando decodificación y codificación de los datos acorde a la pregunta de investigación. Los

	artefactos y construcción actúan como mediadores que permiten decodificar y codificar los datos, también, acordes a la pregunta de investigación, preservando el significado y fortaleciendo el razonamiento estadístico.
[Ins-Dis]	Cómo el uso de herramientas e instrumentos en estadística se relaciona con la acción del sujeto y la construcción del conocimiento en el análisis de datos. En el cual, participan habilidades como la búsqueda de explicaciones, integración de la estadística con el contexto, argumentar y justificar métodos estadísticos afines a los datos y la pregunta de investigación habilidades afines al pensamiento y razonamiento estadístico.
[Sem-Dis]	Proceso donde los signos adquieren sentido en contextos estadísticos, justificando decisiones mediante propiedades y teoría, en función de los datos y el razonamiento y pensamiento estadístico. Para dar respuesta a la pregunta de investigación en base a los datos contextualizados.

Fuente: Adaptado de Espinoza-Vásquez y Verdugo-Hernández (2022), Wild y Pfannkuch (1999)

Análisis y resultados

Identificación de los episodios de trabajo:

Considerando la metodología descrita para cada sub-tarea, se presentan los episodios identificados de la tarea, describiendo la secuencia de acciones del ETM-E; tal como se presenta a continuación.

De la sub-tarea *i*, se desprende 2 episodios de trabajo, el cual consiste en **E1**: *Construcción en base al diseño dado en la figura 1 que denominaremos “helicóptero” indicando sus parámetros A representa el ancho del ala, B: la longitud del ala, y C el largo de la cola y registrarlos en la tabla de la Figura 2; E2: simular la caída de las semillas del árbol (helicóptero) desde una altura de 1 metro.*

Luego para dar respuesta a la sub-tarea *ii*, se desprenden 2 episodios: **E3**: *Marcar en un pliego de papel kraf un punto central que identificara al árbol y los puntos de impacto al lanzar 10 veces los helicópteros desde una altura de 1 metro; E4: Medir la distancia en centímetros al punto central (árbol) y registrar los resultados en una tabla como la que se muestra en la Figura 4.*

Figura 4. Tabla de registro del lanzamiento de los helicópteros

Distancia en centímetros (Experimento control)										Valor de los parámetros		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A:	B:	C:

Para *iii*, se identifica 3 episodio, **E5**: *proponer y justificar los métodos estadísticos acorde a la naturaleza de los datos que permitan visualizar gráficamente y cuantificar numéricamente el comportamiento de las distancias al árbol a la cual impactan los “helicópteros” de semillas con el suelo, teniendo presente la pregunta de interés; E6: calcular los métodos estadísticos numéricos propuestos acorde a la naturaleza de la variable de interés que permitan analizar la variabilidad de las distancias a la cual impactan los “helicópteros” en el suelo, en el contexto de la pregunta de interés. E7: Construir los gráficos estadísticos sugeridos que permitan visualizar el comportamiento distribucional de las distancias a la cual impactan los “helicópteros” en el suelo, en el contexto de la pregunta de interés. E8: Dar respuesta a la interrogante planteada en el contexto de la tarea*

propuesta, desde los datos haciendo uso de los métodos gráficos y numéricos entregando argumentaciones contextualizadas.

Análisis teórico:

En el siguiente apartado continuamos con la lógica descrita en la metodología, realizando los análisis teóricos respectivos y acordes al protocolo de análisis de la tabla 2.

En primer lugar, los 8 grupos de profesores de matemática en formación que participan de la tarea logran el E1, diseñando los helicópteros según la Figura 1 y lo dejan caer desde una altura de 1 metro, acorde a lo señalado en el segundo escenario, a manera de ejemplo en la Figura 5 se entregan imágenes de las actividades de los grupos G5 y G8.

Figura 5. Diseño y lanzamiento del helicóptero y obtención de datos

Fuente: Elaboración de los autores

Aquí, se evidencia cómo los estudiantes activan el plano [Sem-Ins], pues recurren a la construcción con lápiz y papel materializando la construcción del helicóptero, para luego mediante su representación visualizarlo cuántas veces sea necesario en el acto de simular diez veces la caída de éste lo que permitió la generación de los datos.

A continuación, los grupos cumplen con E3, es decir, simulan la caída de las semillas del árbol mediante el lanzamiento del helicóptero diseñado, acorde a lo realizado por los integrantes de los grupos G5 y G8 respectivamente, como se aprecia en la Figura 2. Con base en E3 y acorde a E4 todos los grupos marcan el punto de impacto y miden la distancia al árbol de los helicópteros, como lo muestran los grupos G1, G3, G5 y G6 en la Figura 5 y, por ende, de acuerdo a E5, registran las distancias y dimensiones de los parámetros del helicóptero tal como se muestra en la Tabla 3. Esto ilustra cómo la pregunta orienta el registro de los datos y su posterior consolidación a través de la tabla de registro, asentando los valores de los parámetros del helicóptero y evidenciando la conexión entre la génesis instrumental (GI), mediante la construcción realizada de la tabla.

Figura 6. Puntos de impacto de los helicópteros y medición de la distancia a la cual caen del árbol

Fuente: Elaboración de los autores

Se observa la activación génesis semiótica e instrumental, debido a la representación, visualización y diseño que contempla el trabajo de la tabla, la presentación de los datos facilita la interpretación y construcción de significados a partir de la interacción entre observación y registro. Por último, la génesis discursiva, se observa como una prueba pragmática (Balacheff, 2000) la cual se materializa en los registros descritos en la Tabla 6. Por lo anterior, se evidencia la participación de los planos verticales [Ins-Dis], [Sem-Dis].

Tabla 6. Ejemplos de los datos obtenidos por los grupos de profesores de matemática en formación al dejar caer los helicópteros según la perturbación de sus parámetros.

Grupos	Distancia en centímetros de la caída de los helicópteros										Valor de los parámetros del helicóptero		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	A	B	C
G1	48	23	18	12	14	11	25	9	21	26	7	10	12
G3	38	27	13	9	17	25	26	10	23	20	4.2	9.3	5.1
G7	27	33	19	36	17	31	33	18	20	30	1	3	4
G9	4	11	11.4	15.3	30	16.2	37.4	21.8	20.7	39	10	7.5	3.3

Fuente: Elaboración de los autores

No obstante, la pregunta iii, activa la génesis discursiva (GD) en la cual los profesores de matemática en formación dan cuenta de cómo piensan y razonan acerca de los métodos estadísticos que les permiten analizar y visualizar el comportamiento (GS) de las distancias a las cuales caen los helicópteros del centro (árbol), acorde al episodio E5. Al respecto, los 8 grupos hacen mención a técnicas transumerativas acorde a lo mencionado por Chick (2003) tales como la media aritmética y la mediana ambas medidas de tendencia central y de variabilidad como la desviación estándar y el rango, a manera de ejemplo se entregan justificaciones acerca de la pertinencia de los estadígrafos mencionados, de tres grupos (Extracto 1, 2 y 3).

1: Para resumir las distancias y obtener información se hará uso de la media aritmética, mediana, desviación estándar y el rango. Mediante la media aritmética podría resumir las distancias y determinar cuál es la distancia promedio en donde están cayendo las semillas del árbol. Con la mediana al ordenar los datos podría resumir cual es la mitad de la distancia en las que pueden caer las semillas, mediante la desviación estándar podría resumir las distancias que están por fuera del promedio de caída de las semillas y finalmente con el rango podría saber hasta dónde caerán las semillas y la región donde podrán concentrarse estas. (G1)

2: Los métodos estadísticos que nos permiten resumir las distancias del centro y el punto de impacto de los "helicópteros" de semillas son la media aritmética y la mediana, sin embargo, si queremos ver la variabilidad de la distancia entre lanzamientos lo más pertinente es utilizar la desviación estándar de una muestra. (G2)

3: Para resumir las distancias entre el árbol y el punto de impacto de los helicópteros es adecuado utilizar medidas de tendencia central, en particular la media aritmética y la mediana. En el caso de la media aritmética es adecuada, pues permite calcular la distancia promedio de caída de las semillas; mientras que la mediana es útil para cuando se presentan valores atípicos que sesgan el promedio aritmético, ya que la mediana no se ve afectada por valores extremos. Para complementar lo anterior sería útil calcular la desviación estándar de manera en que se pueda conocer la dispersión de las distancias con respecto a la media. (G4)

Cabe mencionar, que solamente el G2 muestra activar el referencial mencionando la varianza y el rango intercuartílico como se observa en la siguiente cita (Extracto 4).

4: La varianza de una muestra pues se considera la utilización de estos cuando se realizan experimentos en una muestra de observaciones, y además el rango intercuartílico, este último es el más pertinente cuando nos enfrentamos con datos atípicos (G2)

Llama la atención, los procesos de transnumeración (Wild y Pfannkuch, 1999) que sugieren los participantes en particular la varianza como estadígrafo (Extracto 4) para cuantificar la variabilidad de los datos atendiendo que es una medida que no se mide en las mismas unidades de la variable como se esperaba en el E5. Como así también, el rango intercuartílico estadígrafo introducido en el currículum escolar chileno a nivel de octavo año de primaria, el cual es robusto en presencia de datos atípicos (Triola, 2004) como mencionan los integrantes del grupo G2. Además, solamente los integrantes del grupo de trabajo G8 hacen referencia al Análisis de la Varianza cuyo acrónimo es ANOVA, el cual se ve reflejado en E5 los que justifican como (Extracto 5).

5: Tablas ANOVA las que desglosan la variabilidad de los datos, son muy útiles cuando se habla de diseño factorial, ya que nos ayudan (al igual que antes) a determinar si los factores y sus interacciones tienen un efecto significativo. (G8)

Sin ahondar, en el contexto de la tarea propuesta en la cual solamente se cuantifica una variable, la distancia a la cual caen los helicópteros de donde se desprende que el modelo (ANOVA) propuesto no sería pertinente (Triola, 2004) evidenciando un escaso desarrollo de la génesis discursiva en la cual emergen habilidades relacionadas con el razonamiento estadístico (Garfield y Ben-Zvi, 2008). En cambio, solamente dos de los ocho grupos G5 y G3 (Extracto 6) hacen mención a representaciones gráficas como el gráfico de caja y el gráfico de dispersión indicando que:

6: Un box-plot nos servirá para visualizar gráficamente que muestra la distribución de las distancias y ayuda a identificar posibles valores atípicos. (G5)
Gráfico de dispersión, permite visualizar la dispersión y detectar posibles valores atípicos. (G3)

En relación a la justificación mencionada por el grupo G3, el gráfico de dispersión es una representación bidimensional no unidimensional como en este caso que considera solamente el análisis de una variable (distancia). Lo que da cuenta, que hay profesores de matemática en formación que no conectan ideas y conceptos estadísticos habilidades afines al razonamiento estadístico, dando cuenta de una génesis discursiva errada en el contexto de la tarea propuesta, con relación al cambio de representación semiótica de los datos a estadígrafos de variabilidad y representaciones gráficas pertinentes para analizar el comportamiento de una variable de naturaleza cuantitativa.

Al respecto, cabe destacar que los extractos, mencionados permiten activar el plano [Ins-Dis] de lo cual se desprende que los profesores de matemática en formación en general entregan antecedentes teóricos acerca de la robustez de las técnicas transnumerativas que permiten cambiar de representación del sistema real al sistema estadístico tales como los estadígrafos de tendencia central y de variabilidad en presencia de datos atípicos (Chick, 2003). Lo que evidencia la adquisición de elementos teóricos afines al razonamiento estadístico (Garfield y Ben-Zvi, 2008).

En relación con el cálculo de los estadísticos mencionados por los profesores de matemática en formación, solamente dos de los 8 grupos, G2 y G8, declaran que han utilizado

artefactos como Excel y RStudio *software* estadístico de libre acceso, evidenciando el instrumento a utilizar, lo que ha permitido activar la génesis instrumental al materializar sus cálculos de la media aritmética, mediana y desviación estándar haciendo uso de las funciones PROMEDIO, MEDIANA y DESVEST respectivamente en Excel o *summary* en RStudio (Extractos 7 y 8).

7: Todos estos métodos estadísticos los calcularemos mediante el Software EXCEL, que nos permitirá ordenar los datos en tablas y obtener todos los cálculos según corresponda. (G2)

8: En este caso consideraremos medidas de tendencia central, de dispersión y posición. Análisis de diseño factorial con un lenguaje R (G8)

Además, realizan representaciones gráficas lo que es coherente con el E6 descrito previamente, lo cual se encuentra en sintonía con lo mencionado por el informe Gaise (2016) el cual menciona que “análisis de datos moderno implica el uso de software estadístico para almacenar y analizar conjuntos de datos” (p.11). No obstante, en presencia de un número reducido de datos es posible realizar los cálculos manuales de los estadígrafos de tendencia central, variabilidad y forma haciendo uso de las fórmulas pertinentes. Al respecto, en la Figura 7 se muestran ejemplos de lo mencionado anteriormente, en donde se observa que hacen uso de dos expresiones distintas para calcular la desviación estándar, en el primer caso G1 considera la expresión con denominador n el cual sería un estimador asintóticamente insesgado para la varianza poblacional y en el segundo caso G6 con denominador $n-1$, cual es un estimador insesgado, lo que evidencia una ambigüedad semiótica (GS) de los participantes de los grupos G1 y G6 respectivamente en relación al objeto estadístico desviación estándar.

Figura 7: Ejemplos de cálculos realizados a mano por dos grupos de profesores de matemática en formación

G1	G6
<p>Calcule los métodos estadísticos propuestos en 2)</p> <p>Media aritmética = $\frac{48+23+18+12+14+11+25+9+21+26}{10} = 19,3 \text{ cm}$</p> <p>Mediana = 9, 11, 12, 14, 18, 21, 23, 25, 26, 48 = $\frac{18+21}{2} = 19,5 \text{ cm}$</p> <p>Desviación estándar = $\sqrt{\frac{(48-19,3)^2+(23-19,3)^2+\dots}{10}} = 10,84 \text{ cm}$</p> <p>Rango: 48 - 9 = 39 cm</p>	<p>$\bar{x}_{EXPC} = \frac{21 + 5 + 23,5 + 19,2 + 18,3 + 13,9 + 20,6 + 25,7 + 32 + 25,5}{10}$ $\bar{x}_{EXPC} = 20,47 \text{ cm}$</p> <p>Mediana Experimento Control (EXPC) 5,13,9,18,3,19,2,20,6,21,23,5,25,5,25,7,32</p> <p>$M_{EXPC} = \frac{20,6 + 21}{2} = 20,8 \text{ cm}$</p> <p>Desviación Estándar Experimento Control (EXPC) $\sigma_{EXPC} = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$</p>

Fuente: Elaboración de los autores

Por su parte, en relación al episodio E7 solamente tres grupos (G3, G5 y G9) de profesores de matemática en formación hacen uso de representaciones semióticas tales como el Gráfico de caja, histograma y polígono de frecuencia simple las dos últimas no declaradas en las propuestas acorde a E5 que permiten sintetizar la variabilidad de los datos. En la Figura 8, se muestran los gráficos realizados por tres grupos de profesores de matemática en formación para mostrar el comportamiento de la variable en estudio (distancia en centímetros que caen los helicópteros).

Figura 8. Ejemplos de representaciones gráficas realizadas por los profesores de matemática en formación

Fuente: Elaboración de los autores

En la primera representación se muestra lo que es denominado por el G3 diagrama de dispersión, lo que evidencia un escaso razonamiento estadístico de los integrantes de este grupo atendiendo que el gráfico de dispersión permite mostrar el comportamiento de dos variables de naturaleza cuantitativa (Triola, 2004), situación que no es observable en la tarea propuesta. En cambio, el histograma y el gráfico de caja manifiestan un diálogo con la naturaleza de los datos; habilidad propia de la adquisición de un pensamiento y razonamiento estadístico (Garfield y Ben-Zvi, 2008). Además, se observa que en la construcción de los gráficos en particular el primero no se hace mención al nombre de los ejes, es decir, presentan errores de rotulación de los ejes los que han sido mencionados por Arteaga et al. (2016) e Izagirre et al. (2023), entre otros. Independientemente de las respuestas de los grupos, G3, G9 y G5, notamos que el trabajo de los estudiantes activa la Génesis Instrumental, pues mediante el artefacto “Excel” y sus procesos activan la construcción. Aunque sus respuestas no sean del todo correctas o esperadas, ello no quita que logren la construcción en su ETM personal.

Así, los argumentos entregados por el profesorado de matemática en formación para justificar los estadígrafos y representaciones gráficas y modelos estadísticos, hacen uso de evidencias como la distribución y dispersión de las distancias a la que caen los helicópteros del árbol con relación al promedio, lo que en el modelo de Toulmin (2003) se denomina datos. Activando la génesis discursiva en la cual se destaca de manera implícita dos tipos de pensamiento estadístico la percepción de la variabilidad lo que se puede evidenciar en el cálculo de los estadísticos de variabilidad como la desviación estándar y el rango y la transnumeración con la síntesis de los datos mediante el histograma y el gráfico de caja (Wild y Pfannkuch, 1999), los que permiten analizar el comportamiento de las semillas al caer del árbol, acorde a la pregunta de investigación. Sin embargo, en la GD no proporcionan argumentos acerca del cambio del sistema real al sistema estadístico afín a la naturaleza de los datos, habilidad relacionada con el razonamiento estadístico (Garfield y Ben-Zvi, 2008).

Un ejemplo de lo anterior es considerar un diagrama de dispersión bivariado para mostrar la distribución de la una variable cuantitativa distancia en centímetros a la cual caen los helicópteros como así también considerar el ANOVA para describir el comportamiento de los datos univariados. No obstante, lo mencionado los participantes en general no hacen y uso de representaciones gráficas para mostrar visualmente el comportamiento de la distancia a la cual caen los helicópteros, aun cuando una representación gráfica permite evidenciar características de los datos que no son evidenciadas en los estadígrafos como los de tendencia central y variabilidad. Además, se observan ambigüedades léxicas (GD) en los argumentos entregados por los participantes atendiendo que hacen sinónimos los conceptos promedio, media con media aritmética aun cuando Triola (2004) ha hecho notar que la noción

de media y promedio son conceptos diferentes, lo que da cuenta de un referencial difuso o errado.

Teniendo presente los episodios mencionados anteriormente y la interrogante de investigación planteada acorde al episodio E8 ¿cuál es el comportamiento de la propagación de las semillas (Helicópteros)? La interpretación de los resúmenes numéricos y gráficos acorde a la situación problema, permite articular el referencial GS y GD activando el plano vertical [Sem-Dis] en el cual se coloca en juego un proceso de argumentación. Como se mencionó previamente los Datos sufren un cambio de representación (plano cognitivo) denominado transnumeración (Wild y Pfannkuch, 1999) mediante representaciones gráficas y resúmenes numéricos como se menciona en la Tabla 1, de manera que la información que entregan los gráficos y las medidas de tendencia central, variabilidad y/o forma permitan dar respuesta a la pregunta de investigación que motiva el estudio de la caída de las semillas del árbol (helicópteros). Al respecto, en la Tabla 7 se sintetizan los estadígrafos calculados por dos grupos G3 y G4, acorde al referencial GI.

Tabla 7. Estadísticas básicas entregadas por dos grupos de profesores de matemática en formación

Grupo G3		Grupo G4	
Promedio	20.8	Media aritmética	8.46
Mediana	21.5	Mediana	7.50
Desviación estándar	8.91	Desviación estándar	2.83
Coefficiente de variación	0.41		

Fuente: Elaboración de los autores

A continuación, se entregan las interpretaciones (GD) que realizan los participantes de los estadísticos presentados en la Tabla 7, lo que permite activar la génesis discursiva (GD). Particularmente, en el extracto 9, se evidencia que los integrantes del grupo no relacionan los estadígrafos calculados (GI) con el contexto de la tarea propuesta.

9: La mediana es cercana al promedio, ósea que la distribución de las distancias no tiene valores extremadamente altos o bajos que afecten significativamente la simetría de los datos, por lo que hay un balance con respecto al árbol. Con respecto, a la desviación estándar, esta medida nos muestra que existe una variabilidad considerable en las distancias de caída. La desviación estándar indica que las distancias individuales varían alrededor de 8.92 cm respecto al promedio de 20.8 cm. Con respecto al coeficiente de variación 0.415 o 41.5% este valor nos indica que la dispersión de las distancias individuales es moderada en relación con el promedio. Un coeficiente de variación del 41.5% señala que la variabilidad relativa es considerable, puesto que menor o igual al 30% la media aritmética es representativa, lo que sugiere que las semillas no siempre caen en posiciones cercanas al promedio de 20.8 cm y que el experimento tiene cierta variabilidad (G3).

Los integrantes del grupo (Extracto 9) hacen notar que la media aritmética y la mediana son similares; sin embargo, solo los participantes de G3 mencionan que la distribución de las distancias a las cuales caen los helicópteros tiene un comportamiento simétrico. Esto muestra manejo en los conceptos, activando el referencial afin a la distribución de datos, habilidades asociadas al pensamiento y razonamiento estadístico (Garfield y Ben-Zvi, 2008).

Por otro lado, al calcular la desviación estándar para cuantificar la variabilidad (GI) a la cual impactan los helicópteros del árbol; es decir, consideran la naturaleza de los datos (sistema real) y la importancia de la variabilidad en la situación problema habilidades

relacionadas con el pensamiento estadístico, en los participantes de los grupos de trabajo, lo que permite activar la génesis semiótica. No obstante, los profesores de matemática en formación de G3 comentan que la “*desviación estándar indica que las distancias individuales varían alrededor de 8.92 cm respecto del promedio de 20.8 cm*” comentario que evidencia una falta de conexión entre el concepto variabilidad y el proceso de cálculo de la desviación estándar, mostrando una desconexión en el referencial respectivo. Atendiendo a que, en estadística, la desviación estándar sintetiza la distancia promedio de un conjunto de datos en relación con la media aritmética y no distancias e individuales como hacen mencionan los participantes del G3. De manera similar, los integrantes de G4 no interpretan el valor del estadígrafo y su interpretación carece de sentido en el contexto de la situación problema. Llama la atención que el G3 calcule el coeficiente de variación atendiendo que no hay variables con distintas unidades de medida (Triola, 2004), evidenciando la falta de conexión entre conceptos estadísticos acorde a la génesis instrumental.

Discusión y Conclusiones

Como se ha mencionado en la literatura los proyectos estadísticos contextualizados constituyen una metodología de enseñanza y evaluación que permite brindar antecedentes acerca de los conceptos y habilidades estadísticas adquiridas por los profesores de matemática en formación en las asignaturas de estadística y probabilidad de su itinerario formativo. En este contexto, las fases del ciclo de investigación de Wild y Pfannkuch (1999) y, por ende, la pregunta de investigación, actúa como motor del ciclo en línea con las ideas propuestas por Arnold y Franklin (2021), al permitir conectar ideas acerca de las representaciones gráficas, acorde a la naturaleza de los datos, y la cuantificación de la variabilidad datos mediante medidas de tendencia central, variabilidad y forma; habilidades asociadas al pensamiento y razonamiento estadístico (Garfield y Ben-Zvi, 2008).

En conjunto, la presente investigación aborda las habilidades adquiridas por el profesorado en formación desde la metodología del ETM-E, atendiendo que la matemática y la estadística no comparten el mismo objeto de estudio. Más bien, describe las actividades y habilidades que los profesores de matemática en formación colocan en juego al resolver una tarea estadística.

Acorde al ETM-E, el representamen en el plano epistemológico, está dado por los DATOS, fase del ciclo de investigación de Wild y Pfannkuch (1999), atendiendo que, en estadística, el concepto datos son “números en contexto” (Cobb y Moore, 1997, p. 801), atendiendo que ellos surgen de la pregunta de investigación acorde al problema de investigación, en este caso la simulación de la caída de las semillas de un árbol mediante un helicóptero, de lo cual se desprende que el motor del ETM-E, desde la mirada de los autores es la pregunta de investigación. En base a ello, el profesorado de matemática en formación hace uso del cambio de representación (transnumeración) al proponer métodos gráficos y numéricos tales como gráfico de caja, histograma y diagrama de dispersión, así como estadísticos tales como la media aritmética, mediana, desviación estándar, coeficiente de variación y rango; nociones que activan la génesis instrumental del ETM-E y se mantienen en sintonía con el pensamiento estadístico (Garfield y Ben-Zvi, 2008). Estos métodos son justificados por los participantes lo cual permite activar el plano [Ins-Sem] desde el cálculo procedimental de dichos estadígrafos y no desde el contexto de la tarea propuesta, es decir, no consideran la fase de datos del modelo de Toulmin (2003). Lo que permitiría interpretarlos de manera de activar la génesis discursiva en el contexto de la

situación problema a fin de dar respuesta a la pregunta de investigación y por consiguiente tomar decisiones.

Además, es interesante observar que, si bien los profesores de matemática en formación logran activar la génesis instrumental (GI) y concretar representaciones gráficas acorde los procesos de transnumeración mencionados por Chick (2003) como el gráfico de caja, el histograma y el gráfico de dispersión este último es realizado con un referencial errado, atendiendo que en la tarea propuesta no da cuenta del comportamiento bidimensional del helicóptero que simula la caída de las semillas del árbol desde un vértice univariado. Antecedentes que entregan evidencias que los participantes del estudio no han desarrollado un adecuado razonamiento estadístico (Garfield y Ben-Zvi, 2008).

En relación con la interpretación de los métodos gráficos y numéricos para dar respuesta a la pregunta de investigación en el contexto de la tarea propuesta, lo que permite activar la génesis discursiva, al activar las nociones necesarias del referencial. Al respecto, los participantes interpretan las medidas de tendencia central como la media aritmética y mediana, sin ir más allá de los datos comparando los valores numéricos sin inferir acerca de la distribución de los datos, es decir, de la presencia de simetría o asimetría de los mismos en el contexto de la tarea propuesta. En síntesis, las argumentaciones y/o justificaciones realizadas por los profesores de matemática en formación presentes en el estudio no son respaldadas por los datos (fase modelo de Toulmin), lo que evidencia una disonancia entre el sistema real (datos) y el sistema estadístico (Shaughnessy y Pfankuch, 2002).

Agradecimiento

Paula Verdugo-Hernández agradece el financiamiento a ANID, Proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Iniciación 2023, folio 11230240.

Consentimiento informado

Las y los participantes del estudio firmaron un consentimiento ético el cual se ajusta a los requerimientos de la institución a la cual pertenece el primer autor.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo. Los roles de los autores según CRediT fueron: **F.R.A.**: Conceptualización, Metodología, Análisis y Redacción. **P.V.H.**: Conceptualización, Supervisión, Revisión, Análisis y edición. El porcentaje total de contribución para la conceptualización, preparación y corrección de este artículo fue el siguiente: **F. R. A.** 60 %, **P.V.H.** 40 %.

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio serán puestos a disposición por el autor principal y correspondiente [F. R. A], previa solicitud razonable.

Preprint

Una versión Preprint de este artículo fue depositada en: <https://zenodo.org/> vía el link

Referencias

- Arnold, P., & Franklin, C. (2021). What Makes a Good Statistical Question? *Journal of Statistics and Data Science Education*, 29(1), 122–130. <https://doi.org/10.1080/26939169.2021.1877582>
- Arteaga, P., Batanero, C., Contreras, J. M., & Cañadas, G. (2016). Evaluación de errores en la construcción de gráficos estadísticos elementales por futuros profesores. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 19(1), 15-40. <https://doi.org/10.12802/relime.13.1911>
- Balacheff, N. (1982). Preuve et démonstration au collège. *Recherches en didactique des mathématiques*, 3(3), 261-304.
- Balacheff, N. (2000) *Procesos de prueba en los alumnos de matemáticas*. Bogotá: Una Empresa Docente.
- Batanero, C. (2004) Ideas estocásticas fundamentales ¿qué contenido se debe enseñar en la clase de probabilidades? En J. Fernández, M. Sousa y S. Ribeiro (Eds.), *Actas do I Encontro de Probabilidades e Estatística na Escola* (pp. 9-30). Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho.
- Cervantes-Barraza, J. A., Cabañas-Sánchez, G., & Reid, D. (2019). Complex argumentation in elementary school. *PNA*, 13(4), 221-246.
- Chance, B. (2002). Components of statistical thinking and implications for instruction and assessment. *Journal of Statistics Education*, California, 10(3), 1-12. Disponible en: <http://www.amstat.org/publications/jse/>
- Chick, H. L. (2003). Transnumeration and the art of data representation. En L. Bragg, C. Campbell, G. Herbert, y J. Mousley (Eds.), *Mathematics Education Research: Innovation, Networking, Opportunity. (Proceedings of the 26th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia*, Geelong, pp. 207-214). Sydney: MERGA.
- Cobb, G., & Moore, D. (1997). Mathematics, Statistics, and Teaching. *American Mathematical Monthly*, 104(9), 801–823. <https://doi.org/10.2307/2975286>
- Espinoza-Vásquez, G., & Verdugo-Hernández, P. (2022). Representations of the function during teaching A look from the teacher's specialized knowledge and mathematical work. *International Humanities Review*, 11(6), 1-18. <https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.4082>
- Estrella, S. (2017). Enseñar estadística para alfabetizar estadísticamente y desarrollar el razonamiento estadístico. En Salcedo, A. (Ed.), *Alternativas Pedagógicas para la Educación Matemática del Siglo XXI*(173-194). Caracas: Centro de Investigaciones Educativas, Escuela de Educación. Universidad Central de Venezuela
- Francisco, J. M. (2025). Teacher support of collective argumentation in mathematics classrooms: insights from an after school probam. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 28, 211-237. <https://doi.org/10.1007/s10857-024-09651-5>

- GAISE. (2016). Guidelines for assessment and instruction in statistics education. Alexandria: American Statistical Association. Disponible en: www.amstat.org/asa/files/pdfs/GAISE/GaiseCollege_Full.pdf.
- Garfield, J., & Ben-Zvi, D. (2008). *Developing students' statistical reasoning: Connecting research and teaching practice*. Springer.
- Henríquez-Rivas, C., Ponce, R., Carrillo, J., Climent, N., & Espinoza-Vásquez, G. (2021). Trabajo matemático de un profesor basado en tareas y ejemplos propuestos para la enseñanza. *Enseñanza De Las Ciencias*, 39(2), 123–142. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.3210>
- Henríquez -Rivas, Carolina, Verdugo-Hernández, Paula, & Valenzuela Barrera, Yocelyn. (2023). Trabajo matemático de estudiantes de educación técnica profesional en un contexto interdisciplinar. *Uniciencia*, 37(1), 457-480. <https://dx.doi.org/10.15359/ru.37-1.25>
- Izagirre, A., Anasagasti, J., & Berciano, A. (2023). Conocimiento estadístico del futuro profesorado de educación primaria en la representación de datos. *Avances De Investigación En Educación Matemática*, (24), 111–130. <https://doi.org/10.35763/aiem24.4646>
- Kuzniak, A., & Richard, P. (2014). Espacios de trabajo matemático. Puntos de vista y perspectivas. *Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa*, 17(4), 5-15.
- Kuzniak, A., & Nechache, A. (2021). On forms of geometric work: A study with pre-service teachers based on the theory of mathematical working spaces. *Educational Studies in Mathematics*, 106, 271–289. <https://doi.org/10.1007/s10649-020-10011-2>
- Makar, K. (2018). Theorising Links Between Context and Structure to Introduce Powerful Statistical Ideas in the Early Years. En A. Leavy, M. Meletiou-Mavrotheris y E. Papanastasiou (Eds.), *Statistics in Early Childhood and Primary Education. Early Mathematics Learning and Development* (pp. 3-20). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1044-7_14
- McMillan, J., & Schumacher, S. (2011). *Investigación educativa*. Pearson Addison Wesley.
- MINEDUC. (2012). *Matemática educación básica: Bases curriculares*. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.
- MINEDUC. (2015). *Bases curriculares 7° básico a 2° medio*. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.
- MINEDUC. (2016). *Desarrollo de Habilidades: Aprender a pensar matemáticamente 7° y 8° año de Educación Básica*. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.
- Montoya-Delgadillo, E. Mena-Lorca, A., & Mena-Lorca, J. (2014). Circulaciones y génesis en el espacio de trabajo matemático. *Relime*, 17(4-I), 181-197. <https://doi.org/10.12802/relime.13.1749>
- Moore, D. (1990). Uncertainty. En L. A. Steen (Ed.), *On the shoulders of giants: New approaches to numeracy* (pp. 95–137). Washington, DC: National Academy Press.
- Muñiz-Rodríguez, L., Aguilar-González, Álvaro, & Rodríguez-Muñiz, L. J. (2020). Perfiles del futuro profesorado de matemáticas a partir de sus competencias profesionales. *Enseñanza De Las Ciencias. Revista De investigación Y Experiencias didácticas*, 38(2), 141–161. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.3161>
- Pérez-Serrano, G. (1994). *Investigación cualitativa. Retos, interrogantes y métodos*. La Muralla.

- Pfannkuch, M., & Wild, C. (2004). Towards an understanding of statistical thinking. En D. Ben-Zvi y J. Garfield (Eds.), *The challenge of developing statistical literacy, reasoning, and thinking* (pp. 17-46). Springer. <https://doi.org/10.1007/1-4020-2278-6>
- Pfannkuch, M., Ben-Zvi, D., & Budgett, S. (2018). Innovations in statistical modeling to connect data, chance and context. *ZDM Mathematics Education* 50, 1113–1123. <https://doi.org/10.1007/s11858-018-0989-2>
- Pfannkuch, M., & Rubick, A. (2002). An exploration of students' statistical thinking with given data. *Statistics Education Research Journal*, 1(2), 4-21.
- Ping, C., Schellings, G., & Beijaard, D. (2018). Teacher educators' professional learning: A literature review *Teaching and Teacher Education*, 75, pp. 93-104, <https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.06.003>
- Rodríguez-Alveal, F., Díaz-Levicoy, D., & Vásquez, C. (2018). Evaluación de la alfabetización probabilística del profesorado en formación y en activo. *Estudios Pedagógicos*, 44(1), 135-156. <https://10.4067/S0718-07052018000100135>
- Rodríguez Alveal, Francisco, Vásquez Ortiz, Claudia, & Rojas Sateler, Francisco. (2019). Formación inicial docente en profesores de matemática: una mirada desde la evaluación nacional diagnóstica. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 45(2), 141-153. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052019000200141>
- Rodríguez-Muñiz, L.J., Muñiz-Rodríguez, L. Vásquez, C, y Alsina, Á. (2020). ¿Cómo promover la alfabetización estadística y de datos en contexto? Estrategias y recursos a partir de la COVID-19 para Educación Secundaria. *NÚMEROS, Revista de Didáctica de la Matemática*, 104, 217-238.
- Shaughnessy, J. M., & Pfannkuch, M. (2002). How faithful is old faithful? Statistical thinking: A story of variation and prediction. *Mathematics Teacher*, 95(4), 252-259.
- Sproesser, U., Kuntze, S., & Engel, J. (2018). Using models and representations in statistical contexts. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 39(2), 343-367.
- Tauber, L., Cravero, M., & Redondo, Y. (2013). Ideas estocásticas fundamentales que ponen en relación los profesores de matemática al analizar información estadística. En Sociedad de Educación Matemática Uruguay (Ed.), VII Congreso Iberoamericano de Educación Matemática, (pp. 2063–2072). SEMUR
- Toulmin, S. (1969). *The uses of arguments*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Toulmin, S. E. (2003). *The uses of argument* (updated ed.). Cambridge University Press. Original work published 1958.
- Triola, M. (2004). *Probabilidad y Estadística*. Editorial Adisson-Wesley.
- Vásquez, C., & Alsina, A. (2015). El conocimiento del profesorado para enseñar probabilidad: Un análisis global desde el modelo del Conocimiento Didáctico-Matemático. *Avances de Investigación en Educación Matemática*, 7, 27 - 48.
- Vidal-Szabó, P.o, Kuzniak, A., Estrella, S., & Montoya, E. (2020). Análisis cualitativo de un aprendizaje estadístico temprano con la mirada de los espacios de trabajo matemático orientado por el ciclo investigativo. *Educación matemática*, 32(2), 217-246. Epub 06 de noviembre de 2021. <https://doi.org/10.24844/em3202.09>
- Wild, C., & Pfannkuch, M. (1999). Statistical thinking in empirical enquiry (with discussion). *International Statistical Review*, 67(3), 223–265. <https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.1999.tb00442.x>